

BIOGAZIFIKATSIYA JARAYONINI AMALGA OSHIRISH UCHUN FOYDALANILGAN SUBSTRATLAR

Jabborxonova Nodiraxon¹, Samadiy Sitara Abdusalimzoda², Malikova Durdona Zokirjon qizi³, Abdurahmonov Abdulloh G'ofurjon o'g'li⁴

¹Bojxona qo'mitasining bojxona instituti tayanch doktoranti;

²O'zbekiston Milliy universiteti Biologiya va ekologiya fakulteti Biotexnologiya va mikrobiologiya kafedrasida o'qituvchisi (PhD);

³O'zbekiston Milliy universiteti Biologiya va ekologiya fakulteti Biofizika kafedrasida o'qituvchisi;

⁴O'zR FA Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215605>

Annotatsiya. *Sungi yillarda biogaz ishlab chiqarish jarayoniga bo'lgan e'tibor anchagina ortib bormoqda, bu nafaqat rejalashtirilgan biogaz qurilmalarini qurishning sonida balki ko'p sonli fermerlar, kommunal xo'jaliklar, korxonalar, siyosatchilar va xususiylar xo'jaliklarning bu sektorni rivojlanishini diqqat bilan kuzatib borishlari va unga qiziqib borayotganliklari, muqobil energiya manbalarini qidirib topish va ulardan samarali foydalanish, hozirgi kundagi, ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Biogaz ishlab chiqarishda eng katta muammolardan biri substrat tanlash hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *biogaz, substrat, ekologik foydali, noananaviy energiya, alternative energiya, anaerob reactor, Karelinia caspia, Atriplex nitens, Suaeda paradoxa, Glycyrrhiza glabra.*

Аннотация. *В последние годы внимание к процессу производства биогаза значительно возросло, и не только из-за количества запланированного строительства биогазовых установок, но и из-за того, что большое количество фермеров, коммунальных предприятий, предприятий, политиков и частных лиц внимательно следят за развитием этого сектора и проявляют к нему интерес. Поиск альтернативных источников энергии и их эффективное использование, в настоящее время, с научной точки зрения и считается одной из самых актуальных задач, имеющих практическое значение. Одной из самых больших проблем при производстве биогаза является выбор субстрата.*

Ключевые слова: *биогаз, субстрат, экологически чистый, нетрадиционная энергия, альтернативная энергия, анаэробный реактор, Karelinia caspia, Atriplex nitens, Suaeda paradoxa, Glycyrrhiza glabra.*

Annotation. *In recent years, attention to the biogas production process has increased significantly, not only due to the number of planned biogas plants, but also due to the fact that a large number of farmers, utilities, businesses, politicians and individuals are closely following the development of this sector and showing interest in it. The search for alternative energy sources and their efficient use is currently considered one of the most urgent tasks of practical importance from a scientific point of view. One of the biggest challenges in biogas production is the choice of substrate.*

Keywords: *biogas, substrate, environmentally friendly, unconventional energy, alternative energy, anaerobic reactor, Karelinia caspia, Atriplex nitens, Suaeda paradoxa, Glycyrrhiza glabra.*

Kirish. Hozirgi kunda tabiiy yonilg'i resuruslarini kamayib borayotganligi sabab muqobil energiya manbalarini qidirib topish birinchi darajali muammoga aylanib bormoqda. Tabiiy chiqindilardan olinadigan yonilg'i esa bu muammoni eng maqbul yechimi hisoblanadi. Sho'rlangan yerlarda o'sadigan o'simliklar biomassasidan foydalanish ahamiyatli bo'lishi mumkin, chunki ularni ko'pchiligi hayvonlar tomonidan iste'mol qilinmaydi va qishloq xo'jaligida foydalanilmaydi, lekin aynan shu o'simliklardan qayta tiklanadigan xom ashyo sifatida foydalanish, ya'ni energiya olishni yo'lga qo'yish iqtisodiy, texnik va ekologik jihatdan ahamiyat kasb etgan bo'lur edi. Shuning uchun ham biogaz ishlab chiqarishda mineral komponentlarga boy bo'lgan turli o'simlik biomassasini anaerob bidegradatsiyasini texnologik xususiyatlarini o'rganish, katta ahamiyat kasb etadi. Mazkur biotexnologiya, energiya muammolarini hal qilishda salmoqli o'rin egallay oladi va noan'anaviy hom ashyodan yangi energiya manbai sifatida foydalanish imkoniyatini beradi.

Biogazning beshinchi komponenti ammiak (NN_3) bo'lib uning biogazdagi konsentratsiyasi 1% dan oshmaydi. Biogaz tarkibidagi qolgan vodorod, kislorod, azot kabi komponentlarning konsentratsiyasi juda kam miqdorda uchraydi [3].

Biometanogenez jarayoni faqatgina elektr energiya muammosini yechibgina qolmay u ekologik jihatdan ham muhim sanaladi. Bunday jarayon chiqindilarni qayta ishlash va utilizatsiya qilish muammolarini hamda qishloq xo'jalik, sanoat, maishiy hamda shahar axlatxonalaridagi muammolarni o'z ichiga oladi [2].

Avval aytib o'tilgandek biogaz asosiy komponenti metan uning uchdan ikki qismini, karbonat angidrid esa uchdan bir qismini tashkil etadi. Biogaz tarkibi asosan foydalanilgan substratga, fermentatsiya jarayoniga hamda turli xil texnologik jarayonga bog'liq [5]. 1m^3 biogaz 4 kVt soat elektr energiya, 0,62 l kerosin, 1,5 kg ko'mir, 3,5 kg o'tin, 0,43 kg butanga ekvivalent hisoblanadi.

Biogazdan "sintez gaz" olish mumkin bu - is gaz hamda molekulyar vodord aralashmasi bo'lib, undan metanol yoki sintetik benzin sintez qilish mumkin [4]. Bu haqida dastlabki ma'lumotlar 1764-yilda Bendjamin Franklinning Djozefu Pristliga AQSh dagi Nyu Djersi shtatida amalga oshirgan tajribalari haqida yozgan xatida uchraydi [7].

Birinchi biogaz bilan bog'liq tatqiqotlarni italiyalik tabiatshunos Aleksandro Volta 1776-yilda boshlab berdi [6].

Imxoff tashabbusi bilan Xalle shahrida lignin chiqindilari, lakrich ildizi, kaniga o'simligi va don chiqindilaridan tajribalar olib borildi. Bu tajribalarda shu ma'lum bo'ldiki, 1 kilogramm lignin quruq massasidan 19 l gaz, kanigadan 158 l, lakrich ildizidan esa 365 l gaz hosil bo'ldi biroq bijg'ish muddati 45 kuni tashkil qildi [1].

Material va usullar. Anaerob reaktor, magnitli aralastirgich MM5 (Rossiya), analitik tarozi (A&D Company, Germaniya), texnik tarozi (Kern, Germaniya), Spektrofotometr V-530 (Jasco, Yaponiya), pH metr-ionomer (Expert-001.3, Rossiya), elektrodlar (Elit-031 (K^+); Elit-261 (Cl^-), Elis-112Na (Na^+) Rossiya), quritish shkafi ShS-80-01 SPU (Rossiya), mufel pechi TR-2 boshqaruv modulli LOIP LF, (Rossiya), disstilyator (Germaniya), spektrofotometr Photometr Riele 680 (Germaniya)

Reagentlar. 0,4 M bixromat kaliy ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4$) (Reaxim, Rossiya), Reaktiv - SO_4^{2-} -A (5,0 g bariy xlorid, 25 ml distirlangan suv, 50 ml glitserin, 25 ml etil spirti, 1 tomchi xlorid kislota), kaliy sulfat, distirlangan suv.

Natijalar va muhokamalar. Tadqiqotning asosiy masala va farazlari shundan iboratki galofit o'simliklarning anaerob biodegradatsiyasini mukammal o'rganib undan biogaz olishning optimal sharoitini tanlash va texnologiyasini yaratish.

Alternativ energiya manbalari orasida biogaz asosiy o'rinni egallaydi. Asosan barcha alternativ energiya ishlab chiqaruvchi qurilmalar "qayta tiklanuvchi manba" dan ishlab chiqariladi. Sababi ular energiyani quyoshdan olishadi, buning ustiga ma'lum bir vaqt oralig'ida Yerga tushadigan quyosh energiyasi va uni utilizatsiyasi unchalik yuqori emas. Quyosh fotoelementlari va quyoshning qizdiruvchi elementlari quyosh energiyasini zudlik bilan utilizatsiya qiladi. Quyosh chiqishi (qizishi) bilan harakatga keluvchi shamol elektrostansiyalari esa havo energiyasidan foydalanadi.

Tatqiqot uchun *Karelinia caspia*, *Atriplex nitens*, *Suaeda paradoxa*, *Glycyrrhiza glabra*, *Festuca pratensis* o'simliklari va sabzavot va meva chiqindilari biomassalaridan foydalanildi. Tajriba uchun olingan yovvoyi xolda o'suvchi *Karelinia caspia* to'prog'i sho'rlangan Navoi viloyati Qizilqum cho'lidan *Atriplex nitens*, *Suaeda paradoxa*, *Glycyrrhiza glabra* o'simlik biomassalari to'prog'i sho'rlangan Navoi viloyatida fermer ho'jaligidan, *Festuca pratensis* Toshkent shahar bog'idan yig'ib kelindi hamda sabzavot va meva qoldiqlari oshxona chiqindilar hisoblanib ular to'plab quritildi.

Karelinia caspia (Kaspiy oqboshi) Murakkabgugdoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o't o'simlik. Bo'yi 1,5 m ga yetadi poyasi tik o'suvchi qirrali. Novdalari ketma-ket shoxlangan deyarli bir hil uzunlikda. Barglarining uzunligi 2-6 sm, kengligi esa 0,5-1,5 (2) sm, oddiy novdada ketma-ket joylashgan silliq va dag'al chetlari notekis bo'lib, yuqori qismi yuraksimon yoki tuxumsimon shaklda. Savatchalari silindrsimon 5 (10)- 20 (23) mm uzunlikda, kengligi 8-20mm. Gullari geterogam to'p bo'lib poyasining ustida 2-9 tadan to'pgulda yig'ilgan. Gulbandi 7-25 mm uzunlikda guldoni dag'al tuksimon, gullari naychasimon. Urug'lari mayda silindrsimon. Sho'rlangan to'proqlarda, sho'r dengiz va ko'llar qirg'oqlarida yovvoyi xolda o'sadi. Asosan Markaziy Osiyo, Eron, Afg'oniston hududlarida tarqalgan. Asal shiraga boy. Kareliniya asli och sariq rangda, yoqimli hidga ega. 1 gektar maydonga ekilgan o'simlikdan 20-22 kg asal olish mumkin.

Xulosa. 1. Biometanogenez tabiiy jarayon hisoblanib, bunday tabiiy parchalanish jarayoni faqatgina anaerob sharoitda ya'ni kislorod ishtirokisiz sodir bo'ladi. 2. Alanganuvchi metan (CH_4) biogaz tarkibini 55% dan 75 % gacha tashkil qilib, asosiy energiya tutuvchi komponent hisoblanadi. 3. Biogaz tarkibi asosan foydalanilgan substratga, fermentatsiya jarayoniga hamda turli xil texnologik jarayonga bog'liq. 4. Tajriba asosida olingan (*Karelinia caspia*, *Suaeda paradoxa*, *Atriplex nitens*, *Glycyrrhiza glabra*, *Festuca pratensis* hamda oshxona chiqindilari) o'simlik biomassalarining kimyoviy tarkibi o'rganildi. *Suaeda paradoxa*, *Karelinia caspia* hamda *Atriplex nitens* quruq biomassasi tarkibida mineral komponentlar konsentratsiyasi yuqori ekanligini ko'rsatdi ular 1 g quruq massaga 20-26 % ni tashkil qildi. 5. O'rganilgan biomassalar tarkibida Cl^- ionlarinig miqdori 1g massa tarkibida 10,29-52,27 mg ni tashkil qildi. Eng ko'p *Suaeda paradoxa* da to'planishi aniqlandi. Biomassadagi sulfatlar 1g quruq massa tarkibida 7,4-81,71 mg ni tashkil qildi. *Karelinia caspia* da bu eng yuqori ko'rsatgichni namoyon qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Барбара Эдер, Хайнц Шульц. Биогазовые установки Практическое пособие. Германия. 2008 год. 7с
2. Волова Т.Г. Введение в биотехнологию -Красноярск ИПК СФУ 2008 год 89с.
3. Кушневич Т.К.// Биогаз- получение и использование, Киев, 2009

4. Саловарова В.П., Козлов Ю.П. // Эколого-биотехнологические основы конверсии растительных субстратов: Учеб. пособие. - М.: издательский дом «Энергия». 2007. 544с.
5. Kaltschmitt, M.; Hartmann, H.: Energie aus Biomasse –Grundlagen, Techniken und Verfahren; Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 200
6. Нўмонжонов А., Қўқонбоев И. Истикболли энргия манбаи/ Муқумий номидаги Қўқон давлат Педагогика институти. Илм, фан тараққиёт интгратсияси. Фарғона 2010. 112 бет.
7. <http://www.zorgbiogas.ru>